

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM MUASSASALARIGA
KREDIT MODUL TIZIMI JORIY ETILISHINING FALSAFIY
MASALALARI**

Xayitxon Ismoilova
AIQI katta o‘qituvchisi
Nilufar Xalimova
AIQI talabasi

Annotatsiya: Maqolada kredit-modul tizimi kelib chiqishi, xususiyatlari, amaliyotga joriy qilinishi kabi masalalar yoritib berilgan. O‘zbekiston Respublikasida kredit modul tizimiga doir olib borilayotgan islohotlar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: kredit modul, tizim, kredit, ta’lim, jarayon, o‘quv me’yorlari.

Аннотация: В данной статье рассмотрено происхождение, особенности, реализация системы кредитных модулей. Кроме того, констатированы реформы в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: кредитный модуль, система, кредит, образование, процесс, академические стандарты.

Annotation: In this article, the origin, features, implementation of the credit module system has been covered. Besides, reformations in the republic of Uzbekistan has been stated.

Key words: the credit module, system, credit, education, process, academic standards.

Globalashuv sharoitida davlatlar rivojlanishi va bardavomligini ta’minlash maqsadida ta’lim tizimiga bo‘lgan e’tibor kuchaytirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Oliy ta’lim tizimida ham bugungi zamon talablariga javob bera oladigan kadrlarni yetishtirish, rivojlangan davlatlar qatori O‘zbekiston ta’lim tizimida ham zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalanish va yangicha o‘quv

uslubiy metodlardan unumli foydalangan holda ta'lim tizimini tashkil etish bugunning dolzarb mavzusiga aylandi.

Bugun O'zbekiston barcha sohalar kabi oliy ta'lim tizimida ham xalqaro miqyosda bir qancha yutuqlarni qo'lga kiritdi. Xalqaro doirada ta'lim tizimida islohotlarning tan olinishi O'zbekistondagi olib borilayotgan islohotlar samarasi ekanligini ko'rsatmoqda.

Shunday islohotlardan biri bugunning dolzarb mavzusiga aylangan va O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalariga yangi tizim sifatida kirib kelgan hozirda amaliyotga joriy etilayotgan Kredit modul tizimidir. Oliy ta'lim muassasalari uchun yangi bo'lgan kredit modul tizimi uning imkoniyatlari va yutuqlari bugungi kunning dolzarb mavzusiga aylandi.

Shu o'rinda savol tug'iladi. Kredit modul tizimi nima? Kredit modul tizimning kelib chiqish tarixi, uning samarasi qanday?

Kredit modul tizim dastlab Amerika qo'shma shtatlarida joriy etilgan ta'lim tizimidir. Kredit-modul tizimi ilk bor XIX asrning ikkinchi yarmida AQShda joriy etilgan. 1869 yilga kelib Garvard universitetiga o'sha davrning eng ilg'or fikrlovchilaridan bo'lgan Charles Elliot prezident etib saylanadi¹.

Garvard universitetida talabalar o'quv dasturida taklif qilinadigan fanlar orasidan o'zlari xohlagan, qiziqqan fanlarni tanlab, o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Universitet fanlari ro'yxatini iqtisodiyot, mehnat bozori va talabalar ehtiyojlariga mos fanlar egallay boshlaydi. O'z fanlariga talabalarni jalb qilish maqsadida o'qituvchilar ham darslari sifatini yaxshilashga harakat qila boshlaydi. Darslarda talabalarning faolligi ham ancha ortadi. Qat'iy o'quv dasturlardan voz kechgandan so'ng, universitet oldida bir qancha savollar tug'ila boshlaydi. Talabalarning kursdan kursga o'tishi yoki bitirishi qanday mezonlar asosida amalga oshirilishi mumkin?

Talabalarning o'qish dasturidagi rivojlanishini nimalar bilan o'lchash mumkin?

Talabalar mutaxassis sifatida shakllanishi uchun qancha bilim egallashi kerak?

¹ Obidova F., Ergasheva U. "Education In Uzbekistan: Credit-Module System, New Approaches And Views" The American Journal of Social Science and Education Innovations. 2020. 288-b

Oddiy yechim : har bir fanga uning o'qish yuklamasidan kelib chiqib ramziy o'lchov birliklari, ya'ni kreditlar taqsimlanadi, talaba o'qish dasturini ma'lum ma'noda o'zi shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Asta-sekinlik bilan boshqa universitetlar ham Garvard universiteti amaliyotini o'zlarida qo'llay boshlaydi. Qaysi universitetlar shu amaliyotni qo'llasa yoshlar orasida shu universitetlarga qiziqish orta boshlaydi. Kredit tizimi tamoyillarini AQSh oliy ta'lim muassasalarida yanada kengroq tarqalishining keyingi bosqichi 1900-yillar boshlarida ro'y berdi. 1906-yilda AQShdagi po'lat sanoati magnati, Endryu Karnegi oliy ta'lim muassasalarining o'qituvchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Ta'limni Rivojlantirish jamg'armasi tashkil etadi. Jamg'arma Karnegi pullarini o'qituvchilarga ular o'qitgan fan kreditlari miqdoriga qarab taqsimlashga qaror qiladi.

1976-yilda Yevropa Ittifoqi davlatlari ta'lim vazirlari mazkur davlatlar universitetlari o'rtasida hamkorlikda o'qish dasturlari joriy etish borasida kelishuvga erishishadi. Loyihani amalga oshirish, loyihaning moliyaviy va huquqiy tomonlarini ishlab chiqish uchun 10 yildan ko'proq vaqt kerak bo'ldi. 1987-yilda Yevropa Ittifoqining London Sammiti davomida ittifoq a'zo mamlakatlari OTMlari o'rtasida talabalar almashinuvini qo'llab-quvvatlovchi European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (ERASMUS) dasturi tashkil etiladi. Dastur muvaffaqiyati uchun eng muhim shartlardan biri bu talabalar xorijda o'rgangan fanlari o'z universitetiga qaytgandan so'ng tegishli ta'lim darajasini qo'lga kiritishlari uchun tan olinishiga erishish edi.

1989-yilda yangi kredit-modul tizimi qoidalarini ishlab chiqadi va u European Credit Transfer System (ECTS) deb nomlandi. Yevropa Ittifoqi davlatlari universitetlari o'rtasida talabalar almashinuvi rivojlana boshlaydi. 1999-yilga kelib Yevropada Bolonya protsessi deb atalgan Yevropa mamlakatlari oliy ta'lim vazirliklari o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish xalqaro forumi ish boshlaydi. Forumning maqsadi Yevropa davlatlarida oliy ta'lim standartlari va sifatini uyg'unlashtirishga qaratilgan edi. Hozirda ECTS kredit-modul tizimi Yevropaning 48 davlati oliy ta'lim

muassasalari tomonidan turli darajada ta'limni boshqarish usuli sifatida foydalanib kelinmoqda.

Sifatni ta'minlash jarayonini boshlagan birinchi Yevropa mamlakatlari Oliy ta'lim tizimida Buyuk Britaniya, Fransiya va Niderlandiya. Ular 1985-yilda rasmiy jarayonni baholashni boshladilar. Keyinchalik bu davlatlar qatoriga Daniya qo'shildi².

O'zbekiston Respublikasida 2020-2021 o'quv yilidan boshlab Respublika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish tartibi belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi №-5847-sonli Farmoniga³ asosan, kamida 10 ta oliy ta'lim muassasasini xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education yoki Academic Ranking of World Universities) reytingining birinchi **1000** ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga, kiritish, oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish, xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta'limning ilg'or standartlarini joriy etish, jumladan, o'quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'limdan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich o'tish, oliy ta'lim muassasalarining akademik mustaqilligini ta'minlash va boshqalar belgilab berildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan oliy ta'lim sohasidagi quyidagi 4 ta ustuvor vazifa ko'rsatib berildi;

1. Professor-o'qituvchilar va talabalar uchun qog'ozbozlikni kamaytirish, sohani raqamlashtirish orqali byurokratiya va korrupsiyani keskin qisqartirish,

2. Oliy ta'lim muassasalari boshqaruv kengashlarining rolini oshirish va kafedralar vakolatlarini kengaytirish,

² Ashurova D. "The role of the credit-module system in the targeted organization of the teaching process" Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2022 йил № 8) 24-6

³ Lez.uz

3.O'quv jarayonini bozor talablariga moslashtirib, ishlab chiqarish bilan uzviylikini ta'minlash va talabaning o'z ustida ishlashi uchun muhit yaratish.

4.Oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyatini oshirish, ilm-fan va innovatsiyani rivojlantirish.

Kredit modul tizimini tashkil etish bo'yicha O'zbekistonda bir qator islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 824-sonli Qaroriga e'lon qilindi.

Qarorga asosan, ta'lim jarayoniga o'quv rejalari va o'quv dasturlarini joriy etishda ta'lim tashkilotlari zamonaviy pedagogik texnologiyalar, o'qitishning innovatsion shakllari va usullari, kredit-modul tizimiga asoslangan o'qitish texnologiyalaridan foydalanishi mumkin.

O'quv rejada, qoida tariqasida, ta'lim jarayonining jadvali, o'qitishning boshlanishi, muddati va davriyligi, o'quv yillari, choraklar, semestrlar, amaliyot, ta'tillar, attestatsiya, ajratilgan haftalar soni, o'rganiladigan fanlar (modullar) va ularga ajratilgan soatlar (kreditlar) hamda boshqa zarur parametrlar aks ettiriladi.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabardagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni yangi tahririga asosan, ta'lim jarayoniga o'quv rejalari va o'quv dasturlarini joriy etish ta'lim tashkilotlari tomonidan amalga oshirilishi belgilab berildi.

Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining "Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etishning tashkiliy masalalariga taalluqli xujjatlar namunalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 2021-yil 15-yanvardagi №30-sonli buyrug'i asosida oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimi asosida o'quv jarayonlari yo'lga qo'yildi. Ta'lim dasturi katalogida aks ettirilishi lozim bo'lgan ma'lumotlar, fanlar katalogi, ta'lim to'g'risidagi kelishuvda aks ettirilishi lozim bo'lgan ma'lumotlar, ta'lim to'g'risidagi ma'lumotnomada aks ettirilishi lozim bo'lgan ma'lumotlar, stajirovka o'tash to'g'risidagi sertifikatda aks ettirilishi lozim bo'lgan ma'lumotlar, talabaning shaxsiy ta'lim traektoriyasi, baholarni konvertatsiya qilish

jadvali, OTMlarning baholash tizimini boshqa baholash tizimlariga konvertatsiya qilish jadvali, stajirovka o'tash bo'yicha kelishuvda aks ettirilishi tavsiya etiladigan ma'lumotlar, transkript, baholash qaydnomasi kabi bir qator xujjatlar namunalari aks ettirildi.

Tabiiyki, kredit-modul tizimining bizga taklif etadigan bir qancha afzalliklari mavjud. Avvalo, talabalar qiziqish va qobiliyatlaridan keyib chiqib yuklamadagi 20% fanlarni o'zlari tanlash huquqiga ega. Ikkinchidan esa, talabalarning mobilligi bu keng tushuncha bo'lib, kredit-modul tizimida aniq bir o'lchov va me'yorlar mavjudligi tufayli talaba kredit-modul tizimidan foydalanuvchi istalgan universtitetda o'qishi mumkin. Bundan tashqari, vaqtni tejaydi va qog'ozbozlikka barham beradi.

Shu jihatdan oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishning barqaror tizimi yaratildi. Mamlakatimizda ilmiy tashkilotlar, ilmiy laboratoriya va kafedralar, ilmiy tadqiqot muassasalari vazirlik va idoralar, respublika miqyosidagi ilmiy texnik va ekspert kengashlar shaklidagi ko'p tarmoqli ilmiy tashkiliy infratuzilmalar faoliyatini rivojlantirilmoqda.

Ayniqsa, keyingi yillarda ilmiy tadqiqot faoliyatining moddiy-texnik salohiyatini mustahkamlash va samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Obidova F., Ergasheva U. "Education In Uzbekistan: Credit-Module System, New Approaches And Views" The American Journal of Social Science and Education Innovations. 2020. 288-b
2. Ashurova D. "The role of the credit-module system in the targeted organization of the teaching process" Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar (2022 yil № 8) 24-b
3. Hayitkhon Mahammadjonovna Ismoilova "The conceptual thoughts and ideas, reforms, their essence and significance in Uzbekistan expressed in the address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev to the Oliy Majlis

and the people of Uzbekistan”

<http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/516/497>

4. Abdurakhimova T “Transformation of Higher Education in Uzbekistan and The Importance of Academic Independence in it” 2023-y

5. Lex.uz